

УДК 62-69

ПАССИВНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

PASSIVE SYSTEM OF HEATING OF THE RESIDENTIAL BUILDING

©Хужаев П. С.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими,
г. Душанбе, Республика Таджикистан, parviz0774@inbox.ru*

©Huzhayev P.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan, parviz0774@inbox.ru*

©Поччоев М. М.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими,
г. Душанбе, Республика Таджикистан*

©Pochchoyev M.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan*

©Сулейманова Н. А.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Республика Таджикистан*

©Suleymanova N.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan*

Аннотация. В статье рассматривается система пассивного отопления. В качестве теплоотдающей поверхности системы воздушного отопления используются пустотелые каналы строительных конструкций. Рассмотрен также вопрос первого и второго условия комфортности с учетом температуры теплоотдающих поверхностей. В заключении авторы приходят к выводу, что предложенная система воздушного отопления удовлетворяет требованиям, предъявляемым к температурам теплоотдающей поверхности.

Annotation. A system of passive heating is considered in the article. As the heat-transfer surface air heating systems used hollow channels constructions. The first and the second condition of comfort with the temperature of the heat surfaces considered as well. In the conclusion, authors come to a conclusion that the offered system of air heating meets requirements imposed to temperatures of the heat giving surface.

Ключевые слова: давления, отопления, тепла, канал, комфорта, температура, Тромба-Мишеля, эффективность.

Keywords: pressure, heating, heat, channel, comfort, temperature, Blood clot Michel, efficiency.

Республика Таджикистан находится в регионе Средней Азии со значительным количеством часов солнечного сияния. Поэтому эти территории являются зонами для расположения солнечных приемников тепла как пассивных, так и активных, и эффективного использования воспринятого солнечного излучения тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В высокогорных регионах, в условиях пониженного барометрического давления, значительных колебаний температуры наружного воздуха в течение суток, резких перепадов

рельефа местности, рассредоточенного расположения потребителей тепловых нагрузок и т.д., решение задач экономии и рационального использования сырьевых топливно – энергетических и других ресурсов при строительстве и эксплуатации зданий возможны – сокращением потерь тепла наружными ограждающими конструкциями зданий; повышением эффективности отопительно–вентиляционных систем; использованием нетрадиционных видов топливной энергии для отопления зданий, т.е., проектированием, строительством и эксплуатацией энергоэкономичного здания.

Снабжение топливом мелких разбросанных потребителей связано со значительными издержками на транспорт и экономически оправдываются лишь при использовании высококалорийных топлив. Мелкие топливные установки трудно поддаются автоматизации, требуют значительных затрат на обслуживание, загрязняют атмосферу продуктами сгорания, так как не все теплоэнергетические установки, работающие на твердом топливе (угле) снабжены высокоэффективными установками по очистке продуктов горения от твердых частиц.

Среди известных конструкций систем солнечного теплоснабжения можно выделить два основных типа: пассивные системы, в которых использование солнечной энергии осуществляется конструктивными элементами объектов за счет использования свойств строительных материалов, и активные системы с теплоносителем (вода или воздух) или системы с тепловыми насосами. Эффективность использования той или иной системы определяется соответствующими радиационно- климатическими и технико-экономическими условиями, каждая из них может оказаться удачной в соответствующей ситуации. В зимний период основным потребителем тепловой энергии становится система отопления.

В настоящее время используют стены Тромба-Мишеля для приема солнечной энергии и с помощью вентиляторов, перемещают нагретый воздух в помещении. Охлажденный воздух через отверстие в нижней части наружной стены возвращается в канал, образованный между остеклением и тепловоспринимающим массивом. Этот цикл повторяется до тех пор, пока имеет место солнечная инсоляция. При такой схеме обогрева помещений одним из недостатков является использование дополнительной электрической энергии для создания циркуляции теплоносителя (воздуха в системе). Кроме этого, достижение комфортных условий затруднительно из-за относительно низких температур в помещении.

В настоящей работе предлагается конструкция солнечно-воздушного отопления (пассивное отопление) с использованием элементов строительных конструкций для повышения эффективности стены Тромба-Мишеля.

Система отопления состоит из трех основных элементов: источника тепла, теплопроводов и нагревательного прибора. В рассматриваемом случае роль источника тепла выполняет стена Тромба-Мишеля, теплопроводов – каналы в строительных конструкциях и наконец, нагревательного прибора – теплоотдающие поверхности строительных конструкций с каналами.

Для этого внесем несколько изменений в изложенную выше схему. Внесенные изменения и предлагаемая схема показана на Рисунке 1.

Предлагаемая схема солнечно-воздушного отопления состоит из стены Тромба-Мишеля (приемника солнечного излучения) 1, переходного патрубка 2, соединяющего канал приемника и канал пустотелого перекрытия 3 (пустоты, обычно круглой формы), патрубок 4, соединяющего через коллектор 5 каналы 6 на внутренней перегородке и переходные участки 7, канал 8 и переходник 9, замыкающий теплоноситель с теплоприемником.

Рисунок 1 Солнечно-воздушная система отопления с развитой поверхностью теплоотдачи.

В этой схеме с одной стороны расположен теплогенератор (солнечный теплоприемник), а в каналах потолка, пола и перегородки, расположенные теплоотдающие поверхности, между которыми возникает естественное циркуляционное давление, которое побуждает циркуляцию теплоносителя в этом кольце, т.е. в стене Тромба-Мишеля за счет солнечной энергии воздух нагревается и поднимается вверх, охладившись в каналах перекрытия и внутренней перегородки, опускается вниз. Приведенный цикл повторяется.

При движении теплоносителя в каналах строительных конструкций последние нагреваются и охлаждаются. Когда температура поверхности конструкции становится больше температуры внутреннего воздуха помещения, поверхность этих конструкций отдает тепло помещению и происходит возмещение тепловых потерь.

Параметры микроклимата помещения [1] должны быть определены между собой и не отклоняться от заданных пределов, т. е. находится в некоторой зоне комфортности тепловой обстановки. Деятельность человека обычно происходит в определенной части помещения, обслуживаемой зоне. Эту задачу система отопления совместно с теплозащитой ограждений должны обеспечить расчетные условия в обслуживаемой зоне помещения. Комфортными можно назвать условия в помещении, при которых человек находясь в пределах обслуживаемой (рабочей) зоне помещения, не испытывает чувства перегрева или переохлаждения. Тепловые условия в помещении зависят в основном от температуры воздуха и окружающих поверхностей, т.е. определяется его температурной обстановкой. Температурная обстановка в помещении может быть определена двумя условиями температурного комфорта: первое температурного комфорта в помещении в целом; второе условие температурного комфорта на границе обслуживаемой зоны в непосредственной близости от нагретых или охлажденных поверхностей.

Считается, что комфортной будет такая общая температурная обстановка в помещении, при которой человек, находясь в середине помещения, будет отдавать все явное тепло, не испытывая перегрева или переохлаждения. На теплоощущение человека в определенной мере влияет радиационная температура t_R , температура воздуха t_B . Температура t_R определяется как средневзвешенная по коэффициентам облученности

$$t_R = \sum \varphi_{q-i} t_i \quad (1)$$

где φ_{q-i} – коэффициент облученности с человека на отдельные поверхности с температурой t_i при положении человека в середине помещения.

Коэффициенты φ_{q-i} определяются графиками приведено в [1] и получены методом светового моделирования.

Формула (1) достаточно точна для условий в помещений, когда абсолютные температуры и коэффициенты излучения отдельных поверхностей близки между собой. Комфортная температурная обстановка в различных помещениях возможна при различных сочетаниях t_B и t_R ,

Уравнение лучисто конвективного теплообмена человека по аналогии с формулой (1.115) имеет вид

$$Q_{q}^{L+K} = F_{q}^L \alpha_L (\tau_q - t_R) + F_{q}^K \alpha_K (\tau_q - t_B) \quad (2)$$

где F_{q}^L и F_{q}^K – теплоотдающие поверхности тела человека соответственно для лучистого и конвективного теплообмена; α_L и α_K – средние по F_{q}^L и F_{q}^K коэффициенты лучистого и конвективного теплообмена; τ_q – здесь средняя температура поверхности одетого человека.

Последнее уравнение можно написать в форме зависимости t_R от t_B :

$$t_R = \frac{F_{q}^K \alpha_K \tau_q + F_{q}^L \alpha_L \tau_q - Q_{q}^{L+K}}{F_{q}^L \alpha_L} - \frac{F_{q}^K \alpha_K}{F_{q}^L \alpha_L} t_B \quad (3)$$

Зависимость (3) является общим уравнением первого условия комфортности температурного обстановки помещения.

Для зимнего режима принимают: $\tau_q = 25^\circ\text{C}$; $\alpha_K = 2,3$, $\alpha_L = 5,1$, $F_{q}^K = 1,9$, $F_{q}^L = 1,7$. После подстановки этих значений в зависимость (3) получим для зимнего периода

$$t_R = \frac{326 - Q_{q}^{L+K}}{8,67} - 0,504 t_B \quad (4)$$

Для большинства помещений жилых и общественных зданий явную теплоотдачу человека Q_{q}^{L+K} в холодный период года можно принять 87 Вт, поэтому

$$t_R = 27,57 - 0,504 t_B \quad (5)$$

Это уравнение, полученное аналитически, полностью согласуется с данными гигиенических испытаний в специальной камере [2].

Согласно второму условию комфортности следует ограничивать интенсивность теплообмена при положении человека около нагретых поверхностей. Определяющей величиной в этом случае является интенсивность лучистого теплообмена (радиационной баланс на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела человека). К радиационному нагреву наиболее чувствительной оказывается поверхность головы. Радиационный баланс должен быть таким, чтобы любая элементарная площадка на поверхности головы отдавала излучением окружающим поверхностям не менее $11,6 \text{ Вт/м}^2$

При расположении нагретой поверхности в потолке наиболее невыгодным (а поэтому расчетным) будет положение человека непосредственно под центром перекрытия. При расположении панели в стенах за расчетное принимают положение человека на расстоянии 1 м от нагретой поверхности. Уравнение лучистого теплообмена для элементарной площадки на поверхности человека можно написать в виде

$$q_{q}^L = C \varphi b_{q-p} (\tau_q - \tau_p) + C(1 - \varphi) b_{q-v.p} \cdot (\tau_q - \tau_{v.p}) \quad (6)$$

где C – приведенный коэффициент излучения, принимаемый для этого случая равным $4,65 \text{ Вт/м}^2 \text{ К}$; φ – коэффициент облученности со стороны элементарной площадки на

поверхности человека в сторону панели; b – температурный коэффициент, который для зимнего режима при температуре поверхности головы человека $\tau_{ч} = 30^{\circ}\text{C}$, температуре внутренних поверхностей $\tau_{в.п} = 18^{\circ}\text{C}$ и температуре панели около 40°C принимают: $b_{ч-п} = 1,15$ и $b_{ч-в.п} = 1,05$.

Подставив в уравнение принятые значения, получим

$$q_{ч}^{\text{л}} = 5,3\varphi(30 - \tau_{п}) + 58(1 - \varphi) \quad (7)$$

Это уравнение можно написать относительно температуры нагретой поверхности панели $\tau_{п}$ в виде

$$\tau_{п} = 19,2 + \frac{58 - q_{ч}^{\text{л}}}{5,3\varphi_{ч-п}} \quad (8)$$

При минимально допустимой теплоотдаче излучением $11,6 \text{ Вт/м}^2$ по (8) получаем формулу максимально допустимой температуры нагретой поверхности в помещении

$$\tau_{п}^{\text{доп}} \leq 19,2 + 8,7/\varphi_{ч-п} \quad (9)$$

Уравнение комфортности относительно нагретой поверхности (9) считается одной составляющей второго условия комфортности.

Наиболее полно о допустимых температурах пола разработан в работе [3] Ф. Миссенара, основанных на опросе значительного количества людей. Результаты исследования показали, что допустимая температура поверхности пола $\tau_{пл}$ зависит от температуры воздуха ($t_{в1}$) на высоте 1 м от пола.

$$\tau_{пл} = 55,7 - 1,63t_{в1}$$

Для оценочного расчета рассмотрим пример:

Теплоотдача нагревательного прибора (централизованная система)

$$Q_1 = K_1 \cdot F_1 \cdot \Delta t_1$$

при солнечном воздушном отоплении

$$Q_2 = K_2 \cdot F_2 \cdot \Delta t_2$$

пусть теплоотдача приборов в двух вариантах равны между собой

$$Q_1 = Q_2.$$

отношение теплоотдачи приборов Q_1/Q_2 , тогда справедливо

$$1 = \frac{K_1 \cdot F_1 \cdot \Delta t_1}{K_2 \cdot F_2 \cdot \Delta t_2}$$

откуда определим, какой должен быть температурный напор при солнечном воздушном отоплении

$$\Delta t_2 = \Delta t_1 \cdot \frac{K_2 \cdot F_2}{K_1 \cdot F_1}$$

Из анализа приведенного оценочного примера следует, что для передачи одного и того же количества тепла температурный напор Δt_1 гораздо больше чем при солнечно-воздушном отоплении. То есть, температура теплоносителя в нагревательном приборе традиционной системы $82,5^{\circ}\text{C}$, а при использовании нетрадиционного источника средняя температура теплоносителя 24°C .

Таким образом, предложенная система воздушного отопления удовлетворяет требованиям, предъявляемым к температурам теплоотдающей поверхности.

Список литературы:

1. Богословский В. Н. Строительная теплофизика. М.: Высшая школа, 1982. 415 с.
2. Богословский В. Н. Тепловой режим здания. М., 1979.
3. Миссенар Ф. Лучистое отопление и охлаждение. М., 1961.

References:

1. Bogoslovskii V. N. Stroitel'naya teplofizika. M.: Vysshaya shkola, 1982. 415 p.
2. Bogoslovskii V. N. Teplovoi rezhim zdaniya. M., 1979.
3. Missenar F. Luchistoe otoplenie i okhlazhdenie. M., 1961.